

TEORETICKÉ A APLIKAČNÉ VÝCHODISKÁ REKONŠTRUKCIE DEJA PROTIPRÁVNEHO ČINU V POLICAJNEJ PRAXI

THEORETICAL AND APPLICATION FOUNDATIONS OF CRIME RECONSTRUCTION IN POLICE PRACTICE

Ing. Matej Barta, PhD.

Anotácia: Článok sa zaoberá teoretickými a aplikačnými aspektmi kriminalistickej rekonštrukcie ako špecifickej metódy kriminalistickej taktiky. Autor analyzuje podstatu rekonštrukcie, ktorá spočíva v modelovaní zaniknutých originálnych situácií za účelom získania nových informácií o priebehu protiprávneho činu. Popisuje proces prípravy a realizácie rekonštrukcie, definuje kľúčové taktické zásady, ako sú zásada ostražitosti, dobrovoľnosti či oddelenosti. Významná časť príspevku je venovaná komparácii rekonštrukcie s príbuznými metódami, najmä s obhliadkou miesta činu, previerkou výpovede na mieste a kriminalistickým experimentom. Článok poskytuje pohľad na využitie tejto metódy v policajnej praxi, vrátane možného variantu vyhotovenia opisnej časti zápisnice o priebehu rekonštrukcie protiprávneho činu.

Kľúčové slová: kriminalistická taktika, kriminalistická rekonštrukcia, modelovanie, taktické zásady, previerka výpovede na mieste, obhliadka miesta činu

Annotation: The article examines the theoretical and applied aspects of crime reconstruction as a specific method of criminalistics tactics. The author analyzes the essence of reconstruction, which lies in the modeling of lost original situations in order to obtain new information regarding the course of an unlawful act. It describes the process of preparation and implementation of the reconstruction and defines key tactical principles, such as the principles of vigilance, voluntariness, and separability. A significant part of the paper is dedicated to the comparison of reconstruction with related methods, particularly crime scene investigation, verification of testimony on-site, and criminalistic experiment. The article provides an insight into the application of this method in police practice, including a possible variant of the descriptive part of the official record documenting the course of the crime reconstruction.

Keywords: criminalistics tactics, crime reconstruction, modeling, tactical principles, verification of testimony on-site, crime scene investigation

Úvod

Ako špecifická metóda kriminalistickej taktiky sa kriminalistická rekonštrukcia využíva vo forme samostatného vyšetrovacieho úkonu - rekonštrukcia trestného činu.¹ **Podstatou** kriminalistickej rekonštrukcie je obnovenie významných objektov, ich podstatných znakov podľa pôvodných zachovaných častí, alebo ich zobrazení za účelom zistenia chýbajúcej časti pôvodného systému, nájdenia nových stôp a súvislostí, zistenia postupnosti konania a priebehu udalosti.² Zjednodušene možno konštatovať, že kriminalistická rekonštrukcia v procese poznania využíva metódu modelovania, ktorej **podstatou** je vytváranie analogických objektov (modelov) za účelom skúmania originálov.³ To znamená, že rekonštrukcia predstavuje proces tvorby modelu, ktorý sa zhoduje vo zvolených vlastnostiach so zaniknutým originálom.⁴ Výber

¹ NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, str. 515

² METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 283

³ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, str. 239

⁴ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 200

zvolených vlastností však nemôže byť náhodný, čo znamená, že vždy závisí na charaktere rekonštruovaného objektu a cieľa rekonštrukcie.⁵ V niektorých prípadoch postačí pri výkone rekonštrukcie zhodnosť v hmotnosti, farbe a tvare objektu, v iných prípadoch musí byť dosiahnutá zhoda vo funkčných vlastnostiach.⁶ Za **originál** sa v kriminalistickej rekonštrukcii označuje skutočná, nemenná a autentická vlastnosť resp. podoba miesta, objektu prípadne deja.⁷ **Model** predstavuje rekonštruovanú, vizualizovanú alebo teoretickú podobu na základe originálu, ktorá je vytvorená z kriminalistických stôp, výpovedí a pod. Vďaka analógii medzi originálom a modelom je možné predpokladať, že informácie, ktoré získame skúmaním modelu analogicky zodpovedajú objektívnej realite.⁸

Cieľom rekonštrukcie je získať podrobnú znalosť o rade významných skutočností ako sú:

- existencia a charakteristika miesta, predmetov alebo znakov (napr. vonkajších znakov podoby tváre), na základe výpovedí,
- trasa pohybu páchatel'a na miesto, kde protiprávne konanie uskutočnil, prípadne informácie o odchodovej trase páchatel'a,⁹
- pôvod, príčiny vzniku jednotlivých kriminalistických stôp na mieste, ako aj vzťah týchto stôp ku konaniu páchatel'a resp. iných osôb,
- vzťah medzi jednotlivými objektmi na mieste činu,
- konanie páchatel'a pred skutkom, spôsob spáchania skutku, prípadne konanie bezprostredne po spáchaní skutku,
- časová nadväznosť a postupnosť.¹⁰

Kriminalistickú rekonštrukciu je možné využiť v niekoľkých formách a to ako:

- samostatnú kriminalisticko-taktickú metódu,
- súčasť iných kriminalisticko-taktických metód (napr. ako súčasť kriminalistického experimentu – rekonštrukcia iných znakov človeka, ktorej výsledkom bude model – figurína využitá pri experimente),
- taktický prostriedok pri výkone niektorých operatívno-pátracích úkonov a opatrení (napr. pri zisťovaní totožnosti neznámej mŕtvoly).¹¹

Výsledky kriminalistickej rekonštrukcie je možné vo vyšetrovaní využiť najmä ako:

- dôkaz,
- prostriedok overenia doteraz zhromaždených informácií,
- prostriedok ilustrácie,¹²
- predpoklad aplikácie niektorých vyšetrovacích úkonov,
- pátracie pomôcky,

⁵ LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M. *Teória vyšetrovania*. 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2025 str. 158

⁶ METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2012, str. 196

⁷ NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, str. 515

⁸ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, str. 240

⁹ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 200

¹⁰ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 284

¹¹ NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, str. 517

¹² PORADA, V. et al. 2007. *Kriminalistika*. Bratislava : Iura Edition, 2007, str. 310

- taktický prostriedok v procese zisťovania totožnosti,
- predpoklad pre niektorú z expertíznych činností.¹³

Rekonštrukcia protiprávneho činu

Význam rekonštrukcie protiprávneho činu spočíva v obnovení materiálnej situácie miesta činu a následnej demonštrácii činností, za aktívnej účasti osôb zúčastnených na danom protiprávnom čine, alebo na základe iných dôkazov, kriminalistických verzí prípadne záverov znalcov.¹⁴ Dôležitosť a podstata realizácie rekonštrukcie protiprávneho činu spočíva najmä v tom, že sa prostredníctvom rekonštrukcie preverujú nielen jednotlivé stopy, ale celý súbor doteraz zaistených stôp.¹⁵ V priebehu rekonštrukcie je možné na základe bezprostredného pozorovania deja získať informácie objasňujúce prepojenia a vzťahy medzi jednotlivými kriminalistickými stopami. Rekonštrukcia protiprávneho činu sa realizuje obvykle v záverečnej fáze vyšetrovania. Predpokladom na úspešný výkon je dôkladná príprava, ako aj dodržanie základných zásad a postupov. Dôkladná príprava rekonštrukcie protiprávneho činu má nesporne kladný vplyv na samotnú realizáciu rekonštrukcie.¹⁶ Môžeme ju rozdeliť do dvoch etáp. Prvou etapou je príprava pred výjazdom na miesto realizácie rekonštrukcie a druhou etapou je príprava bezprostredne po príchode na miesto rekonštrukcie.

Príprava pred výjazdom na miesto realizácie rekonštrukcie zahŕňa vypracovanie plánu, ktorý obsahuje:

- Určenie cieľa a spôsob realizácie rekonštrukcie.
- Určenie doby realizácie (deň, noc).
- Určenie miesta (nemusí ísť vždy o pôvodné miesto, v prípade ak miesto zaniklo).
- Zabezpečenie prítomností všetkých subjektov.
- Určenie predmetov potrebných pre rekonštrukciu (figuríny, makety a pod.).
- Určenie technických prostriedkov pre výkon a dokumentáciu rekonštrukcie.¹⁷

Príprava bezprostredne po príchode na miesto rekonštrukcie zahŕňa nasledujúce opatrenia:

- Zabezpečenie miesta konania rekonštrukcie proti nepovolaným osobám.
- Orientačná obhliadka miesta konania.
- Zistenie stavu miesta činu (odchýlky oproti pôvodnému stavu).
- Poučenie účastníkov rekonštrukcie (práva a povinnosti).
- Dokumentácia priebehu a zistených výsledkov.¹⁸

Uvedené opatrenia vykonané v rámci prípravy rekonštrukcie protiprávneho činu závisia od konkrétnej situácie, často bude potrebné prijať ja ďalšie taktické, organizačné prípadne

¹³ KONDRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrovaní*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 112

¹⁴ MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 338

¹⁵ KONDRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrovaní*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 117

¹⁶ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 206

¹⁷ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 286

¹⁸ NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, str. 522

technické opatrenia. Príprava, ako aj priebeh by mal byť postavený na taktických zásadách vykonania rekonštrukcie¹⁹:

- Zásada jedného vedúceho rekonštrukcie protiprávneho činu - samotnú rekonštrukciu riadi jediný pracovník, všetci ostatní účastníci sú po organizačnej stránke jemu podriadení. Vedúci pracovník organizuje činnosť účastníkov rekonštrukcie, rozhoduje o prostriedkoch a metódach, ktoré by mali viesť k úspešnej realizácii rekonštrukcie, ako aj kontroluje priebeh výkonu rekonštrukcie a hodnotí výsledok.²⁰
- Zásada cieľavedomosti a systematickosti - z dôvodu že na rekonštrukcii sa zúčastňuje množstvo subjektov je potrebné zabezpečiť aby nebolo skúmanie živelné a náhodné. Z tohto dôvodu je nutné postupovať systematicky, plánovite s ohľadom na ciele rekonštrukcie.²¹
- Zásada ostražitosti - realizáciou zásady ostražitosti sa rozumie pozorovanie a stráženie obvineného, ako aj kontrola jeho konania a pripravenosť okamžitého, rýchleho a rozhodného zásahu určených síl, v prípade pokusu obvineného o narušenie prebiehajúceho úkonu. Výrazom aplikácie zásady ostražitosti je aj voľba vhodných makiet nástrojov a iných predmetov, s ktorými má obvinený manipulovať v rámci rekonštrukcie, aby jednotlivé predmety nemohli slúžiť obvinenému ako zbraň.
- Zásada dobrovoľnosti – znamená, že k výkonu rekonštrukcie protiprávneho činu, nesmie byť žiadna osoba (podozrivý, obvinený, svedok) nijakým spôsobom nútená.
- Zásada oddelenosti – táto zásada je založená na požiadavke, aby v prípade, keď je potrebné realizovať rekonštrukciu protiprávneho činu s viacerými obvinenými, svedkami a pod. (v rovnakom postavení), boli tieto rekonštrukcie vykonané s každým zvlášť.²²

Základné taktické postupy rekonštrukcie protiprávneho činu

1. Voľba vhodného okamihu rekonštrukcie protiprávneho činu znamená, že rekonštrukciu je potrebné vykonať až po získaní dostatočného množstva poznatkov. Za dostatočné množstvo poznatkov považujeme moment, kedy sme vyčerpali všetky ostatné možnosti na získanie ďalších poznatkov. Za poznatky v tomto prípade považujeme využité kriminalisticko-taktické metódy a kriminalistické stopy.²³
2. Výber vhodného počtu účastníkov rekonštrukcie protiprávneho činu má z organizačného hľadiska veľký význam. Znižuje možnosť chaotického konania a iných nepriaznivých dôsledkov na realizáciu rekonštrukcie. Počet účastníkov má zodpovedať zložitosti rekonštruovaného deja, rozlohe miesta, kde rekonštrukcia bude prebiehať a ostatných požiadaviek. Na realizácii rekonštrukcie protiprávneho činu sa zúčastňujú osoby, ktoré je možné rozdeliť do jednotlivých skupín:²⁴
 - Subjekt ktorý riadi činnosť počas rekonštrukcie.
 - Priami účastníci rekonštrukcie (aktívni – páchatel, svedok, poškodený).
 - Nezúčastnená osoba – pri rekonštrukcii deja.

¹⁹ METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2012, str. 197

²⁰ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, str. 241

²¹ LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 198

²² STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 209

²³ KONDRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrování*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 118

²⁴ METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2012, str. 198

- Figuranti, ktorí zastupujú pri realizácii rekonštrukcie napr. obeť.
 - Subjekty s právom účasti na rekonštrukcii (obhajca)
 - Osoby ktoré zabezpečujú priebeh a podieľajú sa na rekonštrukcii. Zabezpečujú uzavretie miesta výkonu alebo dokumentáciu priebehu rekonštrukcie.
 - Znalci a iný odborníci.²⁵
3. Zabezpečenie voľnej iniciatívy priameho účastníka rekonštrukcie, na základe výpovede ktorého sa realizuje rekonštrukcia protiprávneho činu. Spočíva v ponechaní voľného jednanja danej osoby pri situačnom opise deja, ako aj demonštrácií činností.²⁶
 4. Realizácia rekonštrukcie protiprávneho činu na pôvodnom mieste. Priestorové vzťahy na mieste protiprávneho činu sú dôležitými prvkami deja, ako aj nevyhnutnou podmienkou hodnovernosti priebehu a výsledkov rekonštrukcie.
 5. Zabezpečenie zhodných podmienok rekonštrukcie, s podmienkami, za ktorých došlo k protiprávnemu činu.²⁷
 6. Dôkladná príprava činnosti figurantov, ktorí nahrádzajú niektorého z priamych účastníkov udalosti. Pri využití figurantov je dôležité ich dôkladne zoznámiť s činnosťami, ktoré v priebehu rekonštrukcie bude realizovať.²⁸

Dodržiavanie týchto taktických postupov je determinované zvláštnosťami každého individuálneho prípadu. Dodržanie alebo vynechanie niektorých postupov závisí vždy na charaktere rekonštruovanej udalosti.

Priebeh rekonštrukcie protiprávneho činu

Priebeh rekonštrukcie protiprávneho činu môžeme rozdeliť do troch štádií:

1. úvodné štádium,
2. štádium objasňovania a demonštrácie činností,
3. záverečné štádium.²⁹

V **úvodnom štádiu** realizácie rekonštrukcie sa doporučuje začať zoznámením účastníkov s cieľom a podmienkami rekonštrukcie. Nasleduje poučenie osoby s aktívnou účasťou (ak je osoba prítomná pri realizácii rekonštrukcie), ktorej sú známe kriminalisticky významné znaky rekonštruovaného originálu na základe jej procesného postavenia. Osoba by sa mala vyzvať, aby sa vyjadrila či je miesto rekonštrukcie zhodné z pôvodným miestom na ktorom bol skutok spáchaný. Súčasťou úvodného štádia je aj vyjadrenie sa osoby k príchodovej trase, keďže v niektorých prípadoch je predmetom rekonštrukcie aj samotný príchod páchatel'a na miesto.³⁰ Osoba sa taktiež vyjadrí k trase a spôsobu príchodu, prípadne kto ďalší sa na mieste nachádzal. **Štádium objasňovania a demonštrácie činností** sa začína vtedy keď je osoba vyzvaná aby demonštrovala postupne v logickej nadväznosti činnosti, ktoré majú súvislosť s rekonštruovanou udalosťou. Počas rekonštrukcie má osoba právo upozorňovať na skutočnosti ktoré v doterajšom priebehu neboli známe. Všetky skutočnosti ktoré sa na mieste overujú sú

²⁵ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 288

²⁶ MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 342

²⁷ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 210

²⁸ PORADA, V. et al. 2007. *Kriminalistika*. Bratislava : Iura Edition, 2007, str. 314

²⁹ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, str. 241

³⁰ NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, str. 524

súčasne porovnávané so skutočnosťami ktoré boli zadovážené v priebehu objasňovania spáchaného činu.³¹ V tomto štádiu realizácie rekonštrukcie sa znovuobnovujú všetky podstatné činnosti a situácie spáchania protiprávneho činu. Počas rekonštrukcie môže nastať situácia, že osoba upozorní na existenciu nových stôp, ktoré neboli pri obhliadke miesta činu zaistené (napríklad ukáže miesto kde odhodil zbraň). V takom prípade sa odporúča prerušiť rekonštrukciu a miesto následne obhliadnuť a nájdené stopy zadokumentovať.³² V **záverečnom štádiu** sa vyzvú znalci, odborníci alebo obhajca (ak sú prítomní), aby sa k priebehu a výsledkom vyjadrili prípadne, aby sa vyjadrili k podmienkam rekonštrukcie. Ak majú doplňujúce otázky, osoba sa vyzve aby sa k otázkam vyjadrila. V závere sa pristúpi k verifikácii dokumentácie priebehu rekonštrukcie.³³

Základným druhom dokumentácie rekonštrukcie je zápisnica, ktorá obsahuje základné údaje o priebehu a výsledkoch jej realizácie.³⁴

Zápisnica o rekonštrukcii by mala obsahovať najmä nasledujúce údaje:

I. Úvodná časť zápisnice:

- kedy, kde a k akej veci sa rekonštrukcia vykonáva,
- stručný popis účelu rekonštrukcie,
- kto rekonštrukciu vykonal,
- mená a priezviská procesných strán, za prítomnosti ktorých bola rekonštrukcia vykonaná,
- poučenie.³⁵

II. Opisná časť zápisnice:

- podmienky vykonania rekonštrukcie (presné označenie miesta, poveternostné podmienky, viditeľnosť a osvetlenie, nástroje a pomôcky, ktoré boli použité),
- vyjadrenie obvineného, svedka a iných osôb k pôvodnosti situácie, ktorá bola na mieste úkonu vytvorená a k použitým nástrojom a pomôckam (či zodpovedajú situácii na mieste v dobe spáchania činu),
- podrobný, časove usporiadaný opis jednotlivých čiastkových úkonov, z ktorých sa rekonštrukcia skladala,³⁶
- otázky položené počas realizácie rekonštrukcie,
- výsledky rekonštrukcie - čo bolo zistené (napr. to čo osoba videla, počula a pod.).

III. Záverečná časť zápisnice:

- vyjadrenie účastníkov k priebehu úkonu a k jeho výsledkom,
- či bola vykonaná dokumentácia a aká,
- iné dôležité skutočnosti (napr. vyjadrenie zúčastnených osôb k priebehu úkonu),
- čas ukončenia rekonštrukcie,³⁷

³¹ KONDRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrování*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 118

³² LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 200

³³ PORADA, V. et al. 2007. *Kriminalistika*. Bratislava : Iura Edition, 2007, str. 314

³⁴ LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 207

³⁵ KONDRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrování*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 120

³⁶ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 289

³⁷ METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2012, str. 199

- podpisy všetkých účastníkov rekonštrukcie.

Na zadokumentovanie celého priebehu rekonštrukcie sa používajú kriminalistické fotografie, topografia, zvukové záznamy a videozáznamy. Okrem klasických metód dokumentovania je možné využiť aj metódu fotogrametrie a LiDAR a to aj za využitia bezpilotných prostriedkov.³⁸

Možný variant vyhotovenia **opisnej časti** zápisnice o rekonštrukcii deja protiprávneho činu:

Rekonštrukcia sa vykonáva pred domom Ondreja Z., Ondrejská 7548/25, Bratislava, okr. Bratislava a vo dvore jeho rodinného domu.

V čase rekonštrukcie je noc, jasná obloha, teplota 20 stupňov °C.

Pri rekonštrukcii bola použitá po domácky upravená historická zbraň, ktorou obv. Michal K. spáchal trestnú činnosť a gumená maketa tejto zbrane z dôvodu bezpečnosti. Na dokumentovanie priebehu rekonštrukcie bol použitý fotoaparát a videokamera.

Priebeh úkonu:

Obvinený Michal K. vyhlasuje, že poveternostné podmienky vrátane osvetlenia sú totožné s podmienkami v čase skutku.

- 1) Obv. Michal K. znázorňuje ako vchádza do dvora rodinného domu Ondreja Z. resp. príchodovú trasu, cez bránu, ktorá bola v tom čase zatvorená neuzamknutá.*
- 2) Obv. Michal K. sa nachádza vo dvore rodinného domu Ondreja Z. Pohľad z dvora rodinného domu.*
- 3) Obv. Michal K. ukazuje, ako vošiel na verandu rodinného domu Ondreja Z.*
- 4) Obv. Michal K. ukazuje, ako vošiel z verandy do chodby rodinného domu Ondreja Z.*
- 5) Obv. Michal K. ukazuje, ako vošiel do obývačky rodinného domu Ondreja Z.*
- 6) Obv. Michal K. ukazuje, ako prvýkrát vystrelil cez pootvorené dvere. Za tejto situácie je priložené pásmo a to na jednej strane v mieste vstrelu vo verande rodinného domu Ondrej Z. a na druhej strane v mieste kde stál obvinený Michal K. v čase keď vystrelil.*
- 7) Obv. Michal K. ukazuje, ako vystrelil druhú a tretiu ranu do dverí.*

Otázka vyšetrovateľa: *Kolko ste mali vo svojej zbrani nábojov?*

Odpoveď Michala K.: *12*

Otázka vyšetrovateľa: *určite 12?*

Odpoveď Michala K.: *áno bolo ich určite 12 pamätám si to veľmi dobre.*

Vykonanou rekonštrukciou bola zistená činnosť obv. Michala K. podľa jeho výpovede.

Vzťah rekonštrukcie a obhliadky

³⁸ CIKHART, M., Combating environmental crime: illegal cross-border waste transport and utilising modern technologies. In: *European Law Enforcement Research Bulletin Environmental crime Thematic edition No 1*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025, str. 53

Obhliadka je tak ako rekonštrukcia metóda kriminalistickej taktiky , ktorou sa bezprostredným pozorovaním vyhľadávajú, predbežne skúmajú a následne zaistujú kriminalistické a iné stopy.³⁹ Počas obhliadky sa zisťuje, skúma, hodnotí a dokumentuje stav materiálneho prostredia, ako aj iných významných objektov majúcich vzťah ku kriminalisticky relevantnej udalosti s cieľom zistiť celkovú situáciu a informácie slúžiace na poznanie objektívnej pravdy o kriminalistickej relevantnej udalosti.⁴⁰ Podstatou kriminalistickej rekonštrukcie je obnovenie významných objektov, ich podstatných znakov podľa pôvodných zachovaných častí, alebo ich zobrazení za účelom zistenia chýbajúcej časti pôvodného systému, nájdenia nových stôp a súvislostí, zistenia postupnosti konania a priebehu udalosti.

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že obhliadka miesta činu je vo vzťahu k rekonštrukcii „zaistovanie“ originálov pre budúcu možnosť realizácie tejto kriminalistickej metódy. Obhliadka je teda prvotná a jej cieľom je vyhľadať, zaistiť, predbežne skúmať a dokumentovať všetky „originálne“ stopy (fyzické dôkazy a stav miesta) skôr, než dôjde k ich znehodnoteniu.⁴¹ Práve dôsledná a komplexná dokumentácia stôp a stavu miesta je nevyhnutne potrebná pre realizáciu rekonštrukcie, čiže výkon rekonštrukcie je priamo podmienený obhliadkou. To platí pri všetkých druhoch rekonštrukcie bez výnimky, či už ide o miesto, dej, predmety alebo znaky človeka. Rekonštrukcia je v tomto vzťahu s obhliadkou „tvorba“ modelu. Je následná a jej cieľom je preveriť (modelovať) objekty. Využíva stopy a informácie získané práve počas obhliadky na to, aby simulovala priebeh udalosti a potvrdila, či bol čin spáchaný spôsobom, akým bol pôvodne po obhliadke teoretizovaný.

Práve vďaka tejto analógii medzi originálom a modelom je možné predpokladať, že informácie, ktoré získame skúmaním modelu analogicky zodpovedajú objektívnej realite.⁴²

Vzťah rekonštrukcie a preverky výpovede na mieste

Podobnosť preverky výpovede na mieste a rekonštrukcie deja protiprávneho činu spočíva hlavne v demonštrácii činností osoby. Pri preverke sa však demonštrujú len činnosti na základe predchádzajúcej výpovede.⁴³ Rozdiel spočíva v tom, že pri preverke výpovede na mieste osoba demonštruje, ukazuje a popisuje svoju vlastnú činnosť, ale aj činnosť iných účastníkov. Počas rekonštrukcie osoba demonštruje len svoju, ktorú vykonávala v čase spáchania protiprávneho činu. Ďalším rozdielom medzi preverkou a rekonštrukciou je počet osôb, ktoré sú prítomné pri realizácii. Pri rekonštrukcii protiprávneho činu je možná spoločná účasť viacerých osôb spravidla však v rôznom procesnom postavení (páchateľ, poškodený svedok). Pri rovnakom procesnom postavení sa s každým vykonáva rekonštrukcia samostatne. Preverku výpovede na mieste je možné vykonať naraz len s jednou osobou (ak ich je viac tak sa vykonáva s každým samostatne). Rekonštrukcia sa zameriava na obnovenie celkovej situácie na mieste protiprávneho činu, pričom pri preverke ide najmä o preverenie predchádzajúcej výpovede.⁴⁴

Odlišnosť daných kriminalisticko-taktických metód môžeme nájsť aj v podmienkach (teplota, čas, poveternostné podmienky, viditeľnosť a pod.) v ktorých sa realizujú. Rekonštrukcia sa vykonáva v totožných alebo čo najviac podobných podmienkach, za ktorých došlo k spáchaniu protiprávneho činu. Pri preverke výpovede na mieste tento taktický postup nie je dôležitý, čiže sa môže vykonávať aj v podmienkach, ktoré nie sú totožné s tými, ktoré

³⁹ LACA, M., *Obhliadka*, Bratislava, Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017, str. 29

⁴⁰ LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 37

⁴¹ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 68

⁴² METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2025, str. 291

⁴³ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, str. 243

⁴⁴ LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 218

boli v čase spáchania skutku. Realizácia rekonštrukcie protiprávneho činu je priamo podmienená rekonštrukciou miesta kde sa skutok odohral. Previerku výpovede na mieste môžeme realizovať ihneď po vykonaní výsluchu a osoba, ktorej výpoveď sa preveruje musí byť prítomná pri výkone tejto metódy. Na druhej strane rekonštrukcia protiprávneho činu sa realizuje spravidla na konci vyšetrovania a jej výkon nie je podmienený prítomnosťou osoby, ktorej činnosti budú predmetom rekonštruovaného deja.

Vzťah rekonštrukcie a kriminalistického experimentu

Kriminalistický experiment je metóda kriminalistickej taktiky, ktorá spočíva vo vykonaní pokusov za účelom skúmania kriminalistických stôp v umelo vytvorených alebo reálne existujúcich, ale systematicky menených podmienkach s cieľom preverenia existujúcich alebo získania nových stop. Z definície kriminalistického experimentu vyplýva skutočnosť, že sa v niektorých prípadoch realizuje v odlišných podmienkach. Ak potrebujeme simulovať podmienky experimentu, ktoré boli podobné alebo rovnaké v čase spáchania skutku využijeme k tomu práve kriminalistickú rekonštrukciu. Za týmto účelom sa pred realizáciou kriminalistického experimentu vykoná rekonštrukcia miesta. V tomto spočíva tvrdenie, že rekonštrukcia môže byť súčasťou aj iných kriminalisticko-taktických metód (napr. ako súčasť kriminalistického experimentu – rekonštrukcia iných znakov človeka, ktorej výsledkom bude model – figurína využitá pri experimente).⁴⁵

Resumé

Predložený článok sa venuje problematike kriminalistickej rekonštrukcie, ktorú definuje ako špecifickú metódu kriminalistickej taktiky založenú na vedeckom princípe modelovania. Podstatou tejto metódy je proces cieľavedomého obnovovania zaniknutých originálnych situácií, objektov alebo dejov, pričom sa vychádza z ich zachovaných častí, zobrazení alebo výpovedí osôb. Hlavným cieľom rekonštrukcie v policajnej praxi je získať podrobné poznatky o priebehu protiprávneho konania, preveriť doteraz zhromaždené stopy a verifikovať jednotlivé vyšetrovacie verzie. Autor v texte podrobne rozoberá kriminalisticko-taktickú stránku realizácie tohto úkonu, ktorá pozostáva z dvoch etáp prípravy a troch štádií samotného priebehu. Úspešnosť rekonštrukcie je podmienená dodržiavaním základných taktických zásad, medzi ktoré patrí zásada jediného vedúceho, zásada cieľavedomosti, ostražitosti, ako aj zásada dobrovoľnosti a oddelenosti pri účasti viacerých osôb. Významná časť článku je venovaná komparácii rekonštrukcie s inými metódami kriminalistickej taktiky. Autor zdôrazňuje, že výkon rekonštrukcie je priamo podmienený kvalitnou obhliadkou miesta činu, ktorá slúži na zaistenie „originálov“ pre neskoršiu tvorbu modelu. Zároveň vymedzuje rozdiely voči previerke výpovede na mieste, kde na rozdiel od rekonštrukcie nie je kladený taký dôraz na totožnosť podmienok (čas, svetlo, teplota), v ktorých sa úkon vykonáva. V aplikačnej rovine článok demonštruje praktické využitie rekonštrukcie prostredníctvom možného variantu vyhotovenia opisnej časti zápisnice. Článok tak poskytuje teoreticko-praktický rámec pre hlbšie pochopenie tejto kriminalistickej metódy v súčasnej policajnej praxi.

Résumé

The presented article addresses the issue of crime reconstruction, defining it as a specific method of criminalistics tactics based on the scientific principle of modeling. The essence of this method is the process of purposeful restoration of lost original situations, objects, or events, based on their preserved parts, representations, or testimonies. The main objective of reconstruction in police practice is to obtain detailed knowledge about the course of the unlawful act, verify the evidence collected so far, and validate individual investigative versions.

⁴⁵ LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, str. 213

In the text, the author discusses in detail the criminalistic-tactical aspect of the implementation of this procedure, which consists of two stages of preparation and three stages of the process itself. The success of the reconstruction is conditioned by compliance with fundamental tactical principles, including the principle of a single leader, the principle of purposefulness, vigilance, as well as the principle of voluntariness and separability when multiple persons are involved. A significant part of the article is devoted to the comparison of reconstruction with other methods of criminalistics tactics. The author emphasizes that the performance of a reconstruction is directly contingent upon a high-quality crime scene investigation, which serves to secure the "originals" for the subsequent creation of a model. At the same time, it defines the differences compared to the verification of testimony on-site, where, unlike reconstruction, such emphasis is not placed on the identity of the conditions (time, light, temperature) in which the procedure is performed. On an applied level, the article demonstrates the practical use of reconstruction through a possible variant of the descriptive part of the official record. Thus, the article provides a theoretical and practical framework for a deeper understanding of this criminalistic method in contemporary police practice.

Zoznam bibliografických odkazov

- CIKHART, M., Combating environmental crime: illegal cross-border waste transport and utilising modern technologies. In: European Law Enforcement Research Bulletin Environmental crime Thematic edition No 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025, s. 47–60. ISSN 2599-5863.
DOI: <https://doi.org/10.3013/cepol-bulletin.envcrime.2024.003-combating>
- KONRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 417 s. ISBN 978-80-7380-859-4.
- LACA, M., *Obhliadka*, Bratislava, Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017, 96 s., ISBN 978-80-8054-7289-8
- LACA, M. *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2024, 228 s. ISBN 978-80-286-0046-4
- LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M. *Teória vyšetřovania*. 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2025, 280 s. ISBN 978-80-286-0393-9
- METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4
- METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, 2012, 267 s., ISBN 978-80-8054-553-6
- METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 307 s. ISBN 978-80-87713-08-2
- NĚMEC, M. *Kriminalistická taktika pro policisty*. Praha: Eurounion, 2004, 358 s. ISBN 80-7317-036-1
- MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 512 s. ISBN 978-80-7179-362-0
- PORADA, V. et al. 2007. *Kriminalistika*. Bratislava : Iura Edition, 2007. 604 s. ISBN 978-80-8078-170-5.
- STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 291 s. ISBN 978-80-7380-095-6.

Kontaktné údaje

mjr. Ing. Matej Barta, PhD.

odborný asistent katedry kriminalistiky a forenzných vied

Katedra kriminalistiky a forenzných vied

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

matej.barta@akademiapz.sk